

Рева Володимир Борисович,
доцент, кандидат медичних наук,
доцент закладу вищої освіти кафедри хірургії №2
Довгополюк М.В.
студент 5 курсу, спеціальності 222 «Медицина»
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494774>

КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ПОСТТРОМБОТИЧНОГО СИНДРОМУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Reva Volodymyr Borisovich,
PhD MD, Associate Professor of the Department of Surgery №2
Dovgopolyuk M.V.
5th year student
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

CONSERVATIVE TREATMENT OF POSTTHROMBOTICAL SYNDROME

Анотація:

Посттромботичний синдром є поширеним ускладненням у пацієнтів з тромбозом глибоких вен. Це хронічне захворювання має негативний вплив на життя. Клінічними ознаками є біль, важкість, набряки нижніх кінцівок, гіперпігментацію, венозну екзему та варикозне розширення вен. Немає золотого стандарту для діагностики посттромботичного синдрому, але існують шкали за якими можна виявити важкість перебігу, також найчастіше застосовують ультразвукове дуплексне дослідження нижніх кінцівок. Консервативне лікування включає компресійну терапію, медикаменти, модифікацію способу життя та лікувальні фізичні вправи.

Abstract:

Postthrombotic syndrome is a common complication in patients with deep vein thrombosis. This chronic disease is associated with a negative impact on life. Clinical signs include pain, heaviness, swelling of the lower extremities, hyperpigmentation, venous eczema and varicose veins. There is no gold standard for the diagnosis of postthrombotic syndrome, but there are scales that can identify the severity of the course, and duplex ultrasound of the lower extremities is also most often used. Conservative treatment includes compression therapy, medications, lifestyle modification and therapeutic exercise.

Ключові слова: посттромботичний синдром, тромбоз глибоких вен, лікування, антикоагулянти, компресійна терапія.

Keywords: postthrombotic syndrome, deep vein thrombosis, treatment, anticoagulants, compression therapy.

Матеріали та методи: був проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась інформація щодо сучасних методів консервативного лікування посттромботичного синдрому їх переваг та недоліків.

Мета: проаналізувати літературні джерела та визначити актуальні методи консервативного лікування ахалазії.

Актуальність: Посттромботичний синдром (ПТС) — це хронічне ускладнення тромбозу глибоких вен (ТГВ), яке розвивається у 20–50% пацієнтів після ТГВ у нозі, незважаючи на лікування антикоагулянтами, і є важким у 5–10% випадків [1,2].

Захворюваність ТГВ у Західній Європі становить 1 на 1000 населення на рік [3].

Етіологія посттромботичного синдрому залишається частково нез'ясованою. Однак вважається, що стан виникає внаслідок венозної гіпертензії та обмеження венозного відтоку внаслідок стійкого тромбозу та фіброзу стінки вен. Гострий ТГВ приз-

водить до часткового або повного обмеження венозного потоку. Неможливість реканалізації, яка зазвичай спостерігається вже через 6 тижнів після встановлення діагнозу, визначає постійну обструкцію кровотоку, що призводить до пошкодження венозної стінки. Посттромботичні зміни підвищують венозний тиск, що передається до капілярного русла та що в свою чергу призводить до набряку тканин, ліподерматосклерозу, дефіциту кисню в тканинах, що сприяє утворенню венозних виразок [2,4].

Запалення може відігравати певну роль у сприянні розвитку ПТС, затримуючи розщеплення тромбу та індукуючи фіброз стінки вен, що сприяє клапанному рефлюксу. На першому етапі тромб і стінка вени вражаються лейкоцитами, які секретують фактори росту, протеази та цитокіни, що сприяють розчиненню тромбу. Цитокіни та фактори росту беруть участь у неоваскуляризації та сприяють подальшому припливу лейкоцитів. На межі між тромбом та стінкою вени взаємодіють активовані запальні клітини та тромбоцити. На другому етапі

протеолітичні ферменти та вільні радикали, що вивільняються лейкоцитами, пошкоджують венозні клапани та інактивують фібриноліз, що призводить до залишкового тромбозу та прогресуванню фіброзу. Також може існувати генетична схильність до розвитку ПТС внаслідок поліморфізму генів, пов'язаного з ремоделюванням стінки вен [1].

Також, тромб сприяє фенотиповій зміні клітин гладких м'язів судин із скоротливого стану в синтетичний. Таким чином, синтетичні клітини гладких м'язів судин сприяють накопиченню колагену та утворення фіброзу стінки вен. Ендотелій має вирішальне значення для нормального гомеостазу судин, головним чином для підтримки рівноваги згортальної та протизгортальної систем організму шляхом вивільнення оксиду азоту, експресії тромбомодуліну та зв'язування антитромбіну [4].

Клінічні прояви ПТС подібні до проявів первинної венозної недостатності та включають біль у ногах, відчуття важкості у ногах, відчуття тяги або втоми у ногах, набряк кінцівок, парестезії, спазми та кульгавість. Всі симптоми можуть бути присутніми в різних комбінаціях та можуть нести постійний або періодичний характер. Зазвичай симптоматика посилюється під час фізичної активності та зменшується під час відпочинку та підняття ніг догори [5,6].

Для діагностики та характеристики ПТС використовують шкалу Villalta. Оцінка визначається на основі 6 суб'єктивних симптомів, 6 об'єктивних ознак та наявності венозної виразки. Наявність венозної виразки або бал більше 5 дає привід встановити діагноз ПТС. Захворювання вважається легким, якщо бал становить від 5 до 10. Оцінки від 10 до 14 вказують на помірний ПТС, тоді як показники 15 і вище вказують на важкий перебіг.

Шкала Villalta є основним клінічним балом для оцінки посттромботичного синдрому нижніх кінцівок. Однак посттромботичний синдром також може виникати у верхніх кінцівках.

Замість шкали Villalta для оцінки ураження верхніх кінцівок використовується шкала посттромботичного синдрому верхніх кінцівок (UE-PTS). Ця оцінка базується на наявності та тяжкості 5 симптомів (набряк, важкість, втома під час фізичного навантаження, біль та функціональні обмеження руки) і 3 клінічних ознак (асиметрія верхніх кінцівок, зміна кольору кінцівки в спокої та наявність колатеральних вен навколо плеча, тулуба або грудей) [2,7].

Основними методами візуалізації кровоплину у венах є венозний дуплекс, внутрішньосудинне ультразвукове дослідження та венографія [2].

Якщо є підозра на обструкцію клубової або порожнистої вен, тоді використовують комп'ютерну томографію або магнітно-резонансну венографію [7].

Локалізація та ступінь початкового ТГА є найважливішими предикторами виникнення посттромботичного синдрому. Тромбоз глибоких клубових вен або загальної стегнової вени має значно вищий ризик ПТС ніж тромбоз підколінних або гомілкових глибоких вен [7].

Факторами ризику ПТС є: літній вік, який підвищує ризик ПТС з 30% до 300%, ожиріння (індекс маси тіла > 30) більш ніж удвічі збільшує ризик ПТС, наявна первинна венозна недостатність збільшує ризик ПТС у два рази, проксимальна локалізація підвищує ризик у два-три рази та ТГВ в анамнезі підвищує ризик до 630% [1].

Результати та їх обговорення: Ліки можуть використовуватися як для профілактики, так і для лікування ПТС і включають антикоагулянти, протизапальні засоби, вазоактивні препарати, антибіотики та діуретики [8].

Спеціальна програма лікувальної фізичної культури (ЛФК) пройшла обмежену оцінку для лікування ПТС. У дослідженні, в якому брало участь 43 пацієнти з легкими та помірними проявами ПТС були рандомізовані для проходження 6-місячної програми ЛФК під наглядом тренера проти групи контрольного лікування. У цьому дослідженні середня позитивна зміна якості життя, характерної для венозного захворювання, була більшою у групі ЛФК, ніж у контрольній групі [9].

Компресійна терапія

Компресія є основою лікування венозних виразок, про що чітко свідчать результати багатьох рандомізованих досліджень. Для венозних виразок, пов'язаних із ПТС, зазвичай перевага надається нееластичним компресійним системам (наприклад, короткорозтягнутим тканинам) [9].

Компресійні методи включають бинтування (одношарове або багатшарове), еластичні компресійні панчохи різної довжини та міцності та періодичну пневматичну компресію.

Нееластичні бинти підсилюють насосну функцію литок під час фізичної активності, сприяючи венозному поверненню. Короткорозтягуючі бинти ефективніше протистоять змінам венозного тиску, ніж довгорозтягуючі бинти. Довгі бинти можуть швидко втрачати силу стиснення, особливо під час пересування, що вимагає часті зміни. Багатошарові пов'язки, які зазвичай включають бавовняну підкладку, короткорозтягнутий шар, підходять для пацієнтів з виразками або набряками.

Мета-аналіз 12 досліджень, у яких порівнювалися компресійні панчохи (650 пацієнтів) і компресійні пов'язки (668 пацієнтів), не виявив загальної різниці в результатах загоєння венозної виразки.

При аналізі результатів 15 досліджень у яких порівнювали короткорозтягуючі пов'язки (910 кінцівок) з довгорозтягуючими пов'язками (909 кінцівок), не виявили різниці в загоєнні ран між групами [8].

В нещодавньому систематичному огляді та мета-аналізі оцінювали веноактивні препарати для лікування ПТС. Досліджували такі препарати: рутозиди (вважається, що вони зменшують капілярну фільтрацію та мікросудинну проникність), дефібротид (понижує вивільнення інгібітора активатора плазміногену-1 і підвищує регуляцію простагліну, простагландину E2 і тромбомодуліну) і гідросмін. Результати не показали перевагу їх викори-

стання. Загалом не існують доказів га якість використання веноактивних препаратів для лікування ПТС.

Крім того, не існує жодних доказів того, що довготривале використання діуретиків є ефективним для лікування набряку через ПТС [5].

Натомість початкове застосування низьких доз діуретиків (гідрохлоротіазид 25–50 мг/добу або фуросемід 40 мг до трьох разів на день) протягом до тижня може застосовуватися у пацієнтів з масивним набряком [8].

Був проведений огляд, в якому оцінювали 11 досліджень, де пацієнтам призначали пентоксифілін для загоєння венозної виразки, показав, що він є ефективним доповненням до компресійної терапії та може бути ефективним як монотерапія [8].

Кокранівський огляд оцінив 12 досліджень пацієнтів (n = 864) з венозними виразками нижніх кінцівок, які отримували пентоксифілін, дійшовши висновку, що цей препарат є більш ефективним, ніж плацебо, для загоєння виразок. Рекомендації пропонують, застосування пентоксифіліну разом з процедурами по догляду за ранами та компресією у пацієнтів із венозним ураженням ніг [9].

Варто дотримуватися контролю міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) у пацієнтів, які отримували антагоністи вітаміну К задля запобігання розвитку ПТС [8].

Дані свідчать про те, що низькомолекулярні гепарини (НМГ) та прямі пероральні антикоагулянти (ППА) перевершують антагоністів вітаміну К (АВК), але дослідження, направлено на порівняння ППА та НМГ немає. Завдяки своїм потенційно сильнішим протизапальним властивостям НМГ можуть перевершувати ППА [10].

У рандомізованому клінічному дослідженні, де брало участь 208 пацієнтів із гострим ТГВ нижніх кінцівок, яких було поділено на 4 групи (окремо варфарин, варфарин плюс розувастатин, лише ривароксабан і ривароксабан плюс розувастатин), ті, хто приймав розувастатин, спостерігали більше зниження рівня маркерів запалення, ніж тим, хто приймає лише антикоагулянти. Значне зменшення набряку нижніх кінцівок спостерігалася в 3 групах через 3 місяці після ТГВ. Однак у групах, які приймали розувастатин, спостерігалася більш значне зменшення набряку нижніх кінцівок, ніж у тих, хто отримував лише антикоагулянт [2].

Пацієнтам з інфікуванням виразок слід призначати антибіотиками, які ефективні проти видів *Staphylococcus* та *Streptococcus*. До початку антибіотикотерапії варто провести біопсію тканини, щоб ідентифікувати збудника та вибрати відповідну терапію [8].

Місцеве лікування шкірних змін і венозних виразок має вирішальне значення в лікуванні посттромботичного синдрому. Для лікування сухості шкіри, свербіж та екзематозних змін використовуються зволожуючі креми та місцеві кортикостероїди [2].

Список літератури:

1. Rabinovich A, Kahn SR. The postthrombotic syndrome: current evidence and future challenges. *J Thromb Haemost.* 2017 Feb;15(2):230-241. doi: 10.1111/jth.13569. Epub 2017 Jan 23. PMID: 27860129.
2. Calderon Martinez E, Garza Morales R. Postthrombotic Syndrome. 2024 Jun 7. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 38861628.
3. Jalaie H, Schleimer K, Barbati ME, Gombert A, Grommes J, de Wolf MA, de Graaf R, Wittens CH. Interventional treatment of postthrombotic syndrome. *Gefasschirurgie.* 2016;21(Suppl 2):37-44. doi: 10.1007/s00772-016-0156-4. Epub 2016 Jul 12. PMID: 27546987; PMCID: PMC4974289.
4. Henke PK, Comerota AJ. An update on etiology, prevention, and therapy of postthrombotic syndrome. *J Vasc Surg.* 2011 Feb;53(2):500-9. doi: 10.1016/j.jvs.2010.08.050. Epub 2010 Dec 3. PMID: 21129900.
5. Kahn SR. The post-thrombotic syndrome. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program.* 2016 Dec 2;2016(1):413-418. doi: 10.1182/asheducation-2016.1.413. PMID: 27913509; PMCID: PMC6142466.
6. Rabinovich A, Kahn SR. How I treat the postthrombotic syndrome. *Blood.* 2018 May 17;131(20):2215-2222. doi: 10.1182/blood-2018-01-785956. Epub 2018 Mar 15. PMID: 29545327.
7. Schleimer K, Barbati ME, Gombert A, Wienert V, Grommes J, Jalaie H. The Treatment of Post-Thrombotic Syndrome. *Dtsch Arztebl Int.* 2016 Dec 16;113(50):863-870. doi: 10.3238/arztebl.2016.0863. PMID: 28098065; PMCID: PMC5273589.
8. Palacios FS, Rathbun SW. Medical Treatment for Postthrombotic Syndrome. *Semin Intervent Radiol.* 2017 Mar;34(1):61-67. doi: 10.1055/s-0036-1597765. PMID: 28265131; PMCID: PMC5334486.
9. Vedantham S. Knowns and Unknowns in Managing Postthrombotic Syndrome. *Semin Intervent Radiol.* 2017 Mar;34(1):68-72. doi: 10.1055/s-0036-1597766. PMID: 28265132; PMCID: PMC5334481.
10. Makedonov I, Kahn SR, Abdulrehman J, Schulman S, Delluc A, Gross P, Galanaud JP. Prevention of the Postthrombotic Syndrome with Anticoagulation: A Narrative Review. *Thromb Haemost.* 2022 Aug;122(8):1255-1264. doi: 10.1055/a-1711-1263. Epub 2021 Dec 1. PMID: 34852380.